

Revista Electrónica Primada Salud

Lic. Rafael Ismael Clavijo Reyes

rismaeluniversidad20222023@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-1807-1504>

Hospital Docente Dr. Carlos Juan Finlay. La Habana. Cuba

DrC. María Dolores Abad Cabrera

mariadac@ucpejv.edu.cu

<https://orcid.org/0000-0002-8510-2916>

Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, La Habana. Cuba

Cómo citar este texto:

Clavijo Reyes, R. I., Abad Cabrera, M. D. (2025) Los agentes físicos naturales. Una aproximación a través de la educación geográfica. Primada Salud. Vol. I. No. 2. Mayo 2025. Pp. 26-35. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en: <https://revistascespe.com/index.php/REPS>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15080266>

Indexada y catalogado por:

Recibido: enero 2025.

Aceptado: 15 de marzo de 2024.

Publicado: marzo 2025.

zenodo

Platform &
workflow by
OJS / PKP

LOS AGENTES FÍSICOS NATURALES. UNA APROXIMACIÓN A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN GEOGRÁFICA

Lic. Rafael Ismael Clavijo Reyes

Licenciado en Rehabilitación en Salud. Hospital Docente Dr. Carlos Juan Finlay. La Habana. Cuba
<https://orcid.org/0000-0003-1807-1504>
rismaeluniversidad20222023@gmail.com

DrC. María Dolores Abad Cabrera

Doctora en Ciencias. Profesora Titular. Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, La Habana. Cuba
<https://orcid.org/0000-0002-8510-2916>
mariadac@ucpeiv.edu.cu

Correspondencia: rismaeluniversidad20222023@gmail.com

RESUMEN

Agentes físicos naturales son elementos presentes en la naturaleza que pueden ser usados con fines terapéuticos para aliviar o mitigar lesiones a la salud humana. La investigación expone conceptualización, historia, y visión de este tema desde la educación geográfica y la geografía médica como base teórica para la elaboración de un sistema de acciones educativas que orienten a los pacientes sobre la influencia de los agentes físicos naturales en las alteraciones musculoesqueléticas que padecen. Se fundamenta en la dialéctica materialista como método general de la ciencia, se utilizó un enfoque mixto que implica recolección, análisis de datos cuantitativos y cualitativos.

Palabras clave: Agentes físicos naturales; Educación Geográfica; Salud Ambiental; Geografía Médica.

NATURAL PHYSICAL AGENTS. AN APPROACH THROUGH GEOGRAPHIC EDUCATION

Abstract

Natural physical agents are elements present in nature that can be used therapeutically to alleviate or mitigate human health injuries. This research presents the conceptualization, history, and vision of this topic from the perspective of geographic education and medical geography as a theoretical basis for developing a system of educational actions that guide patients on the influence of natural physical agents on the musculoskeletal disorders they suffer. Based on materialist dialectics as a general method of science, a mixed approach was used that involves the collection and analysis of quantitative and qualitative data.

Keywords: Natural physical agents; Geographic Education; Environmental Health; Medical Geography

AGENTES FÍSICOS NATURAIS. UMA ABORDAGEM ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA

Resumo

Agentes físicos naturais são elementos presentes na natureza que podem ser utilizados para fins terapêuticos para aliviar ou atenuar danos à saúde humana. A pesquisa apresenta a conceituação, o histórico e a visão deste tema sob a ótica da educação geográfica e da geografia médica como base teórica para o desenvolvimento de um sistema de ações educativas que orientem os pacientes sobre a influência dos agentes físicos naturais nas disfunções musculoesqueléticas de que sofrem. Baseia-se na dialética materialista como método geral da ciência, e foi utilizada uma abordagem mista que envolve a coleta e análise de dados quantitativos e qualitativos.

Palavras-chave: Agentes físicos naturais; Educação Geográfica; Saúde Ambiental; Geografia Médica.

AGENTS PHYSIQUES NATURELS. UNE APPROCHE PAR L'EDUCATION GEOGRAPHIQUE

Résumé

Les agents physiques naturels sont des éléments présents dans la nature qui peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques pour soulager ou atténuer les dommages causés à la santé humaine. La recherche présente la conceptualisation, l'histoire et la vision de ce sujet du point de vue de l'éducation géographique et de la géographie médicale comme base théorique pour développer un système d'actions éducatives qui guident les patients sur l'influence des agents physiques naturels sur les troubles musculo-squelettiques dont ils souffrent. Elle est basée sur la dialectique matérialiste comme méthode générale de la science, et une approche mixte a été utilisée qui implique la collecte et l'analyse de données quantitatives et qualitatives.

Mots-clés : Agents physiques naturels ; Éducation géographique ; Santé environnementale ; Géographie médicale.

INTRODUCCIÓN

Los agentes físicos naturales empleados en rehabilitación en salud, se presentan tal y como la naturaleza nos los proporciona, por tanto, su influencia en las alteraciones musculoesqueléticas, sea negativa o positiva, estará determinada por el grado de exposición que se tengan a cada uno de estos agentes.

Entre los agentes físicos naturales se pueden identificar: la radiación solar, el agua de mar con su ambiente costero, los factores climáticos, las aguas termales y minero-medicinales, fangos minero-medicinales y el agua corriente o de uso cotidiano.

La investigación expone conceptualización, historia, y visión de este tema desde la educación

geográfica y la geografía médica como base teórica para la elaboración de un sistema de acciones educativas que orienten a los pacientes sobre la influencia de los agentes físicos naturales en las alteraciones musculoesqueléticas que padecen.

En cuanto a la conceptualización del término agentes físicos naturales, es importante destacar que, en la bibliografía consultada se ofrece una aproximación, pero desde la visión de las ciencias médicas, y no, una más amplia y abarcadora como la que pudiera aportar las ciencias geográficas.

Teniendo en cuenta esta insuficiencia se considera que es de vital importancia partir del estudio del trinomio agentes físicos naturales, educación geográfica y geografía médica, para exponer como se configura un enriquecimiento del tema utilizando para ello teorías, métodos y técnicas geográficas para abordar problemáticas de salud, que nos faciliten una serie de informaciones de carácter científico-geográfico sobre el comportamiento de los agentes físicos naturales en los ecosistemas ubicado en un espacio geográfico específico y como estos influyen en las alteraciones musculoesqueléticas.

En este sentido y para lograr mayores aportes se precisa de las herramientas geo-estadísticas por ser esenciales para la salud pública, y porque se enfatizan las experiencias prácticas de análisis geoespacial que permite las mediciones, las estadísticas y la previsión espacial.

Por tanto, aquí desempeñan un rol fundamental los sistemas de información geográfica (SIG) como las tecnologías para la creación, modificación, visualización y análisis de la información espacial, que facilita el surgimiento de una base de datos geográficas con el propósito de estimar, prevenir o hacer exploraciones más precisas sobre la incidencia de los agentes físicos naturales.

Por otra parte, para abordar cuestiones de salud y atención sanitaria en torno a los agentes físicos naturales es preciso evaluar modelos de epidemiología del paisaje, modelos de difusión de enfermedades, accesibilidad y ubicación de los servicios de salud, así como el comportamiento de la población en correspondencia con su distribución y organización en el territorio.

De igual manera es necesario subrayar, que, asociado a lo anteriormente planteado se deben tener en cuenta como los fenómenos de tipo biológico, social, económicos, hidrometeorológicos, climatológicos y geofísicos, pueden considerarse componentes dentro de un contexto geográfico que reflejan a través de un análisis geoespacial, los riesgos, vulnerabilidad y resiliencia que se presentan como resultado de la interacción de los agentes físicos naturales con los diferentes grupos humanos.

Teniendo en consideración las variables geográficas y las proyecciones cartográficas para el análisis geoespacial de datos poblacionales, demográficos, históricos y socioeconómicos que inciden en los cambios población-problemáticas de salud-agentes físicos naturales, se perfilan mejor los indicadores de bienestar, recuperación y rehabilitación.

DESARROLLO

Agentes físicos naturales. Conceptualización

Según el libro Agentes Físicos se plantea que:

“los agentes no ionizantes. Son los que se emplean en medicina física. En ellos se incluye el resto de los agentes físicos, naturales y artificiales, cuya interacción con el material biológico no produce ionizaciones atómicas, pues la energía que transmiten al medio es insuficiente para ellos” (Capote Cabrera, et al, 2009).

Otra conceptualización la aporta la obra Agentes Físicos Terapéuticos, en la que los agentes físicos naturales son:

“factores físicos naturales que se utilizan con fines terapéuticos, y en cuya forma de aplicación el agente mantiene el estado en que se encuentra en la naturaleza. Son ejemplos el sol, el agua de mar y el ambiente costero, así como los factores climáticos” (Martin, 2013, p.15).

Por otra parte, en Agentes Físicos en Rehabilitación. Práctica Basada en la Evidencia se expresa que, los agentes físicos son la energía y los materiales aplicados a los pacientes para ayudar en su rehabilitación. Entre los agentes físicos se incluyen calor, frío, agua, presión, sonido, radiación electromagnética y corrientes eléctricas. Se puede utilizar el término agente físico para describir la energía de tipo general, como, por ejemplo, la radiación electromagnética o el sonido; un rango específico dentro del tipo general, como la radiación ultravioleta (UV) o el ultrasonido; y los propios medios para aplicar la energía, como una lámpara UV o un transductor de ultrasonido. También se utilizan con frecuencia los términos modalidad física, agente biofísico, modalidad de agente físico, agente electro físico y modalidad en lugar del término agente físico (Cameron, 2023, p.2)

Por tanto, a partir de lo que plantean los autores citados anteriormente y teniendo en cuenta la visión que nos aporta la ciencia geográfica y en particular una de sus ramas, la geografía física, sobre los agentes físicos naturales, entendido como un recurso natural que el ser humano puede utilizar en beneficio propio, que en este caso tendría un fin sociosanitario, el término agentes físicos naturales, se puede conceptualizar de la siguiente manera: son recursos presentes en la naturaleza que se encuentra en diversos espacios geográficos, con características y particularidades distintas, los cuales tienen la capacidad de interactuar con el ser humano y otros elementos de la naturaleza, produciendo una influencia que tributan a una modificación total o temporal que estará determinada por el grado de exposición que se tengan a cada uno de estos agentes, lo que implica la ocurrencia de alteraciones o beneficios que influyen en la salud del paciente.

Utilización terapéutica de los agentes físicos naturales en el tratamiento de las alteraciones musculoesqueléticas en la historia

El hombre en su proceso de desarrollo histórico-cultural y social, ha tenido la necesidad de emplear tratamientos naturales o basados en agentes físicos naturales para hacerle frente a disímiles enfermedades que afectaban su salud. Estos tratamientos naturales que eran proporcionado por los agentes físicos naturales para aliviar la enfermedad se les acompañaba con rituales mágico-religiosos (exorcismos, ensalmos, oraciones, danzas y sacrificios), y se asociaba además con posibles pecados consumados, el malestar de los dioses o el presagio de acontecimientos maléficos. Estos hechos tienen su veracidad por medio del arte rupestre (naturalista o abstracto) presente en las cavernas donde se dejaron evidencias de la aplicación de masajes y baños con aguas de diferentes fuentes hidrológicas. (Gallego Izquierdo, 2007).

Bajo los principios de la ayuda prestada instintiva, la espontáneamente magia al enfermo y el empirismo, se comenzaba a emprender el camino de la curación para así responder al instinto humano de ayudar en una situación concreta. Por otro lado, el uso de los agentes físicos naturales tenía el objetivo de contribuir con el acondicionamiento físico, la destreza en las habilidades corporales, la estética corporal y la mejora de la salud.

Todas estas formas curativas precientíficas que presentaban insuficiencias en cuanto a un sustento sólido racional desde la ciencia y en ese primer momento del desarrollo socioeconómico y cultural del hombre, dieron paso a los primeros acercamientos en el conocimiento científicos por parte de los pueblos antiguos para el estudio de los agentes físicos naturales como terapias en función de la sanación. (Gallego Izquierdo, 2007).

Esta práctica fue extendida al mundo antiguo y medieval, donde el uso del agua minero-medicinal, la luz solar que también era un elemento religioso importante, el agua de mar y las bondades de cada uno de los climas donde las diferentes civilizaciones y pueblos se asentaron, constituyeron posibilidades terapéuticas utilizadas de manera empírica, por aquellos que se encargaron de atender y ejecutar determinada terapéutica por medio de agentes físicos naturales a las personas con enfermedades y lesiones. (Gallego Izquierdo, 2007)

En el Renacimiento resurge el interés en Europa por el legado de los clásicos, y las obras de los grandes terapeutas del pasado son releídas y estudiadas. Tal resurgir se debió a que en la etapa que lo antecedió, la casta religiosa, atesoró, sin socializar y de manera considerable la información valiosa de los textos antiguos que versaban sobre las terapias con agentes físicos. En la Época Moderna, el progreso y desarrollo de la ciencia amplía en gran medida los horizontes de la medicina. Se empiezan a realizar aplicaciones prácticas de los descubrimientos científicos en las Universidades, así como se amplían los conocimientos anatómicos, de fisiología y de terapéutica por medio de los agentes físicos naturales.

En la contemporaneidad, gracias a los continuos avances de la ciencia y en particular de la

fisioterapia, se dispone del uso de numerosos agentes físicos naturales como terapia ya establecida y aplicada, donde existen resultados científicos basados en la evidencia médica sobre los músculos y el sistema esquelético. (Gallego Izquierdo, 2007)

Influencia de los agentes físicos naturales en las alteraciones musculoesqueléticas de los pacientes, al desarrollar sus actividades físicas terapéuticas

En cuanto a los estudios que hacen referencia a la influencia de los agentes físicos naturales, se plantea que estos a partir de indicadores como la temperatura ambiental, humedad relativa, presión barométrica, intensidad de la energía solar, la interacción del agua de mar, las minero-medicinales y agua corriente o de uso cotidiano, generan en las personas desde el punto de vista negativo, rigidez articular y aumenta el dolor, que producen limitaciones en el aparato locomotor, fotosensibilidad y envejecimiento de la piel. En cuanto a los efectos positivos, tenemos la relajación por la cual se libera el estrés, la estimulación en nuestro cuerpo de la vitamina D, disminuye el umbral del dolor y mejora desde lo estético nuestra piel. (Wu, Pan, Wu, Chan y Yeh, 2022)

Por otro lado, esos agentes físicos naturales, fuera del contexto terapéutico como es lógico, ejercen de manera no controlada su incidencia, a lo cual hay que sumarle las transformaciones producto del cambio climático que condicionan el actuar de dichos agentes. La exposición a estos agentes naturales se produce también en entornos urbanos, donde la influencia del ser humano sobre ellos puede apreciarse, cuando se produce un fenómeno natural el cual representa un peligro para la vida de las personas, ejemplo de ello son: las olas de calor, derivados de los efectos adversos del calentamiento global, las lluvias ácidas, la contaminación del aire, entre otros factores ambientales que impactan sobre la morbilidad y la mortalidad de las diferentes poblaciones. (Ogg, 2005)

Consideraciones generales acerca de las potencialidades de la educación geográfica y la geografía médica para el estudio de la influencia de los agentes físicos naturales en el tratamiento de las alteraciones musculoesqueléticas

Cuando nos adentramos en el estudio de los agentes físicos naturales a través de la educación geográfica, estamos ante la posibilidad de explorar aristas y nuevas maneras de aprovechar las oportunidades que nos ofrecen como recurso natural en función de la salud humana.

Por tanto, debemos puntualizar cuales a juicio de estos investigadores serían las indagaciones potenciales con respecto a los agentes físicos naturales dentro de un espacio geográfico determinado.

Con respecto al punto de partir del conocimiento geográfico para tener una visión más amplia de la influencia de los agentes físicos naturales en función de evaluar la interacción ser humano-agentes físicos naturales, entendido como elementos que están presentes en el espacio geográfico, es preciso comentar que desde la Geografía Física se puede establecer las propiedades del suelo desde el punto de vista físico, químico y biológico, así como la tipificación de los diferentes tipos de suelos y las sustancias orgánicas y minerales que lo componen, que si bien pasa por un estudio

edafológico tiene conexión directa con los procesos geomorfológicos.

De las variables climáticas que tributan a los estudios climatológicos podemos prever determinados fenómenos que impactan sobre las poblaciones, en este caso las variaciones de temperatura, precipitación, presión atmosférica, vientos, entre otros, además de la correlación entre clima y vida, de la que todo ser viviente es parte y que la bioclimatología nos describe con detalle. (Concepto, 2019) Las características de las aguas por medio de la hidrografía nos permiten analizar el potencial minero-medicinal, dado que los ríos, mares, lagos y otras fuentes hidrológicas suelen contener minerales valiosos que son fuentes terapéuticas comprobadas, además del uso recreativo que cumple también una función rehabilitadora.

En la función rehabilitadora se debe destacar la actividad turística, el atractivo de los paisajes por su clima, beneficios de las aguas, ya sean termales, de ambiente costero y/o de fuentes fluviales, sin dejar de tener en cuenta la radiación solar que se percibe en esos territorios destinados para esta actividad.

Por su parte, la Geografía Médica nos permite entender esa relación entre el espacio geográfico y las enfermedades o alteraciones surgidas como resultado de esa interacción con los agentes físicos naturales, que a su vez permiten revelar como se manifiestan a nivel socioeconómico en las poblaciones los cambios aparejados a estos fenómenos ya sea de forma permanente o temporal. (Seguinot Barbosa, 2012)

Un punto significativo en esta influencia sobre la salud humana de los agentes físicos naturales, lo constituye la concientización en la protección del medio ambiente a través de la educación ambiental, teniendo en cuenta que de esta manera se fomenta una salud ambiental basada en la responsabilidad social, el activismo y las campañas de sensibilidad en el entorno donde residimos, en función de evitar: la contaminación del aire, el vertimiento de desechos sólidos, sustancias químicas y orgánicas a las aguas marinas o fluviales, la disminución de los gases o componentes que incrementan el calentamiento global, que a su vez aumentan el efecto invernadero.

Por esta vía sin duda alguna, se promueve una práctica medioambientalista que protege los recursos naturales de un territorio dado, donde están incluidos los agentes físicos naturales y que estos no sean contaminados, para que no afecten la salud de los pobladores y de todo ser viviente del sitio donde se encuentran, se trata entonces de reforzar el civismo y las acciones tanto legales, como educativas para contribuir al mejor beneficio de todos y todas. (PNUMA, 2023).

CONCLUSIONES

El estudio realizado sobre conceptualización, historia, y visión de la influencia de los agentes físicos naturales en las alteraciones músculo-esqueléticas desde la educación geográfica y la geografía médica es la base teórica para la elaboración de un sistema de acciones educativas que orienten a los pacientes para que actúen de manera que mejore su salud.

La educación geográfica y la geografía médica permite ampliar el conocimiento sobre los agentes físicos naturales más allá del que aportan las ciencias de la salud, en función de su distribución geográfica, para uso terapéutico a partir de las potencialidades en cada espacio geográfico, así como su impacto a nivel económico, socio-sanitario y ambiental.

REFERENCIAS

Cameron, M. H. (Ed.). (2023). *Agentes físicos en rehabilitación: Práctica basada en la evidencia*. Elsevier Health Sciences.

<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Kb69EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Agentes+f%C3%ADsicos+en+rehabilitaci%C3%B3n.+Pr%C3%A1ctica+basada+en+la+evidencia&ots=1Ycjm31Hb&sig=CqjcwUym3qseN5NQEZXOkMJJVEA>

Capote Cabrera, D. A., López Pérez, D., Bravo Acosta, D. (2009). Agentes físicos. In *Agentes físicos* (pp. 325-325).

<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-687596>

Concepto (25 de noviembre de 2019). *Climatología - Concepto, ramas, importancia y meteorología*. Enciclopedia Concepto.

<https://concepto.de/climatologia/>

Gallego Izquierdo, T. (2007). *Bases teóricas y fundamentos de la fisioterapia*. Ed. Médica Panamericana.

[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Zazm6H31Q9IC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Gallego,+T.++\(2007\).++Bases+Te%C3%B3ricas+y+Fundamentos+de+la+Fisioterapia&ots=pzwAPNN-vz&sig=N6B5uzqGJ2apYtMXFinQuUW5IF0](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Zazm6H31Q9IC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Gallego,+T.++(2007).++Bases+Te%C3%B3ricas+y+Fundamentos+de+la+Fisioterapia&ots=pzwAPNN-vz&sig=N6B5uzqGJ2apYtMXFinQuUW5IF0)

Martín Cordero, J. E. (2013). Agentes Físicos Terapéuticos, Editorial Ciencias Médicas. La Habana Cuba 2008. *Revista Cubana de Medicina Física y Rehabilitación*, 5(1), 17-31.

Martín, J. (2013). *Agentes físicos utilizados en la medicina física y de rehabilitación*.

<https://temas.sld.cu/rehabilitacion-agentesfisicos/agentes-fisicos-utilizados-en-la-medicina-fisica-y-de-rehabilitacion/naturales/>

Ogg, J. (2005). Heat wave. Londres: The Young Foundation.

<https://www.thecircularlab.com/edafologia/#:~:text=acciones%20para%20su,.protecci%C3%B3n,-y%20conservaci%C3%B3n%C2%A0>

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA] (2023). *Cumplir la promesa: Informe anual 2023*.

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/44777/UNEP_Annual_Report_2023_Spanish.pdf?sequence=22

Seguinot Barbosa, J. S. (2012). Geografía médica y de la salud: conceptos, paradigmas y visiones en el contexto del cambio climático. *Geográfica digital*, 9(17), 1-19.

<https://revistas.unne.edu.ar/index.php/geo/article/view/2247>

Wu, R. Y., Pan, R. H., Wu, C. Y., Chan, C. L., Yeh, H. J. (2022). Association between weather and utilisation of physical therapy in patients with osteoarthritis: a case-crossover study. *BMC Musculoskeletal Disorders*, 23(1), 269.

<https://link.springer.com/article/10.1186/s12891-022-05233-9>

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Coautor uno: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de dato.

Coautor dos: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de dato.

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.